

NIGOH

Usanova Qademay Muratbay qizi

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti,

Turkiy tillar fakulteti,

O'zga tilli guruhlarda o'zbek tili yo'nalishi 1-bosqich talabasi

Tel: 913056979

E-mail: qademayusanova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7601587>

Annotatsiya:

Mazkur maqola Xurshid Do'stmuhammadning "Nigoh" qissasining badiiy asar tahliliga bag'ishlangan. Maqolada "Nigoh" qissasining temantik tasnifi, asarning asosiy g'oyasi, asarning sarlavhasi, asardagi tugun va uning yechimi, asardagi kulminatsiya haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar:

Haydovchi, injener, sekretar, direktor, hamshira, dispetcher, bog'bon, GAI xodimi, tarvuzi qo'ltig'idan tushib ketdi, Jannatorol.

Аннотация:

Данная статья посвящена анализу художественного произведения рассказа Хуршида Дустмухаммеда "Nigoh" ("Взгляд"). В статье рассмотрена тематическая классификация рассказа "Nigoh" основная идея произведения, название произведения, узел в произведении и его решение, кульминация в произведении.

Ключевые слова:

Водитель, инженер, секретарь, директор, медсестра, диспетчер, садовник, сотрудник ГАИ, арбуз выпал из рук, рай.

Abstract:

This article is devoted to the analysis of the work of art of Khurshid Dostmuhammad's short story "The Look". The article discusses the thematic classification of the story "The Gaze", the main idea of the work, the title of the work, the knot in the work and its solution, the culmination in the work.

Key words:

Driver, engineer, secretary, director, nurse, dispatcher, gardener, GAI employee, watermelon fell out of the armpit, Paradise.

Xurshid Do'stmuhammad (asl ismi Do'stmuhammedov Xurshid) 1951-yili Toshkentda tug'ilgan. 1969-1973- yillarda Toshkent Davlat universitetining jurnalistika fakultetida o'qidi. "Fan" nashriyatida, "Fan va turmush" jurnalida, "Qishloq haqiqati" gazetasida ishlagan. 1986-yildan "Yosh kuch" jurnalida bir qator lavozimlarda ishlagan.

U adabiyotshunos olim sifatidagi maqolalari bilan ham e'tiborga tushgan, filologiya fanlari nomzodi. Xurshid Do'stmuhammad yapon adibi Akutagava Ryunoskening "Rasyomon darvozasi" hikoyasini, Temur Po'latovning "Yetti huzur-halovat va qirq qayg'u-alam" romanini o'zbekchalashtirgan. Hozirgi kunda Respublika Oliy Majlisi Qonunvchilik palatasida faoliyat olib bormoqda.

Asarning janri – qissa. Metodi – realizm.

Asarning temantik tasnifi

Xurshid Do'stmuhammad asarlarida asosiy qahramon muallifning o'zi bo'ladi. U ayni qissalarida o'zining Odam va Olam to'g'risidagi iztirobli o'ylarini, inson tabiatining jumboqlari xususidagi dardli kechinmalari, odamlararo munosabat murakkabligi haqidagi o'ylarini kitobxonga yetkazib beradi.

"Nigoh" qissasi 1987-yili "Yoshlik" jurnalida e'lon qilinadi. Bu qissada o'zi bilan o'zi kurashib, ich-ichidan iztirob chekayotgan, o'zining xatti-harakati, holatiga aniq tashxis qo'yolmasdan ikkalanayotgan, tevarak-atrofdagilarning xulqi, fe'l-atvoridagi illatlar, ularning o'zaro munosabatlaridagi murakkabliklar to'g'risida o'ylab o'rtanayotgan odamlar olami ko'rsatiladi.

"Nigoh" qissasida muallif personajlarning xatti-harakati, holati, kayfiyatini qalamga olish orqali insonning ichki olamiga nigoh tashlaydi.

Har bir odam doim o'zini so'roq qilishiga e'tibor qaratadi, tabiatan tomoshabin, kuzatuvchi qilib yaratilgan inson shunday beorom, tinib-tinchimas mavjudot ekaniga urg'u beradi, har bir odam o'z qobig'iga o'ralib, boshqalarga talpinib yashagani tufayli hamisha ikkilanib, iztirob chekib, o'rtanib yurishini ta'kidlaydi. Aslida hamma –shoh ham, gado ham o'zining abadiy hamrohi bo'lgan ana shu tuyg'u- turli shubha-gumonga borib, ikkilanish muammosi tufayli qiynaladi.

Asarning asosiy g'oyasi

Asar bir tramvay haydovchisining to'satdan yo'lidan chiqib qolgan "Volga" rusumli avtomashinani urib yuborganligi va undan keyingi muammolar haqida yozilgan.

Asardagi bosh qahramon - Bek ismli shaxs. Hayoti faqat bir maromda o'tadigan, quyosh chiqmasdan ishga ketib, qosh qorayganda uyga keladigan hayolparast inson.

Qissada Bekning yo'lidan to'satdan "Volga" rusumli avtomashina chiqib qoladi va Bek tramvayni to'xtatish imkoni bo'lsada hayol bilan, ya'ni mashinani o'tib letadi deb o'ylab tramvayni to'xtatishga urunmaydi.

Natijada esa mashinani urib yuboradi. Asarning asosiy g'oyasi shundan iboratki, faqat o'ylanavermasdan har bir holatni o'z holicha qo'yib yuborishni o'rganish bo'ladi. Qissada o'z do'sti bunga misol bo'ladi.

Asarning sarlavhasi haqida

Muallif asarni "Nigoh" deb atashining sababi: tramvay haydovchisi Bek "Volga" avtomashinasini urib yuborganida mashinaning orqa o'rindig'ida o'tirgan ayolni ko'radi. Uning nigohi qo'rqib ketganidan Bekka teshib ketgudek qarab qoladi. Uning nigohi Bekning hayolida muhrlanadi. Bek shu avariya orqali ko'p narsani anglaydi.

Asarda yana Bek uyiga odatdagidan erta kelganiga Zamira hayron qolib qaraganida ham xuddi shu nigoh takrorlanadi.

Asardagi tugun va uning yechimi

Asardagi yagona tugun shuki, Bek tramvayni to'xtatmasdan "Volga" avtomashinasini urib yuborganida.

Bu tugunning yechimi, agar Bek hayolga berilmasdan, bu meni yo'lim demasdan avtomashinani ko'rgandan keyin tramvayni to'xtatishga uringanida va to'xtatib ulgurganida bu avtohalokat bo'lmas, ayol qo'rqib ketmagan va o'zining boshi ham baloga qolmagan bo'lardi.

Asardagi kulminatsiya

Asardagi kulminatsiya: Bekning tush ko'rishi.

Bek tushida ijarachi Dalavoy Bekning kaftiga ko'p mug'dorda oq tangalar sochayotganini ko'radi. Tanga behisob edi, Bekning hovuchini to'ldirib, qo'lidan oshib-toshib yerga to'kilayotganini ko'radi. Bek esa harchand urinmasin ularga yetolmas, ichkaridagi karavotda Dalavoyning xotini kulimsirab yotardi.

Bek har siqilganida ota-onasi turgan uyga kirib xuddi ota-onasi bilan gaplashgandek bo'lar, qalbi taskin topardi. Uyni ijaraga bergandan so'ng Bek siqilgan paytida ota-onasi yashab turgan uyga kirolmadi va ijarachilarni uydan chiqarib yubordi. Endi esa qalbi ozgina bo'lsa ham taskin topdi. Shu uyni ijaraga qo'ygandan keyin Bekning uyiga qadam bosmay qo'ygan akasi Bekning uyiga keldi.

"Nigoh" – jabrlanuvchi ayolning nigohi, hayratlangan Zamiraning nigohi, ota-onasining hafalik qarashi – bularning barchasi meni bu asarga va yozuvchiga bo'lgan qiziqishimni orttirdi. Bu asar kitobxonni har taraflama o'ylantiradigan asar. Yozuvchining bu asarni kitobxonga yetkazib berish mahorati o'zgacha. Men bu asarni o'qir ekanman, har taraflama o'ylandim. Ota-onani rozi qilish, ortiqcha hayolparastlikni yig'ishtirish, bekordan-bekon o'ylanavermaslikni yanada

ko'proq angladim. Menga bu asarning yoqmagan tarafi asar tugadi, lekin, Bek ishga qaytadimi? Jabrlanuvchi ayolning ahvoli yaxshi bo'lib ketadimi? Asardagi meni qiziqtirgan yana bir jihati shundaki, asarda Bekni o'rtog'i deyilgan O'ktam uning qanday do'sti yoki ular birga o'qishganmi? degan savollar meni haligacha qiziqtirib kelyapti. Umuman olganda asar juda zo'r. Ko'p narsalarni anglash mumkin O'qish bilan o'qishni farqi bor deganlaridek, bu asarni tushunib, har bir bo'lgan voqeaning mag'zini chaqib o'qish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xurshid Do'stmuhammad – Nigoh
2. Xurshid Do'stmuhammad – Qissalar. Toshkent Sharq – 2001.

